

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmat
mas'ul kotib (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муюссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элтазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистон)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собилов Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистон)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саяно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Муhabбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Неймат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. Of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abdulvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkalieva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

TILSHUNOSLIK

1. Rasulov Ravshanxo‘ja, Murodova Firuza	
Fe‘l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2. Пардаев Зафар	
Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3. Safarov Firuz	
O‘zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4. Рўзиев Яраш	
Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5. Nigmatova Lolaxon	
Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6. Botirova Adiba	
Grammatik o‘quv lug‘atlari tuzish va ulardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar.....	59
7. Жаббарова Юлдуз	
Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8. Долиева Лайло	
“Эмоция”нинг фанлараро ракурсдаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9. Гаппаров Алибек	
Публицистик матннинг социоллингвистик тадқиқи.....	87
10. Urokov Xasan	
Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95

ТА’ЛИМШУНОСЛИК

11. Юсупова Зарина	
Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12. Qodirov Umut	
Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13. Юсупова Зарина	
Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

14. Юлдашева Дилшода	
Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Жаббарова Юлдуз,

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг
Тошкент филиали, мустақил тадқиқотчиси,
Тошкент, Ўзбекистон
jabbarovayulduz830@gmail.com

ҚАРИНДОШЛИК ТЕРМИНОЛОГИЯСИ МУҲИМ ЭТНОГРАФИК ВА ТАРИХИЙ МАНБА СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Мақолада қариндошлик терминларини қиёслаб ўрганиш, уларнинг маъносини англаш масалалари ҳақида фикр билдирилади. Лисоний бирликларнинг, жумладан, қариндошлик терминларининг қиёсий ўрганилиши ҳам уларнинг маъносини тўғри тушунишда имконият яратади. Ўзбек ва инглиз тилларида оилавий қариндошлик шартларини структур-семантик ташкил этишни ўрганиш номинациянинг муайян усулларини тақдим этишда катта аҳамиятга эга. Ушбу мақолада ҳар иккала тилда “эр” қариндошлик термини таҳлилга тортилган. Қариндошлик терминологияси мураккаб характерга эга бўлган муҳим этнографик ва тарихий манба бўлиб, у нафақат тилшунослар, балки умуман гуманитар фанлар соҳасидаги этнологлар, этнографлар, тарихчилар ва олимлар орасида ҳам катта қизиқиш уйғотади деган хулоса илгари сурилади.

Калит сўзлар: қариндошлик муносабатлари, атама, оила, ижтимоий, ҳуқуқий, ахлоқий, эр ва хотин, терминологик тизим, элемент.

Jabbarova Yulduz,

Independent researcher of the Tashkent branch
of Samarkand State University of Veterinary
Medicine, cattle-raising and biotechnology
Tashkent city, Uzbekistan
jabbarovayulduz830@gmail.com

KINSHIP TERMINOLOGY AS AN IMPORTANT ETHNOGRAPHIC AND HISTORICAL SOURCE

ABSTRACT

The article discusses the issues of Comparative Study of kinship terms and understanding of their meaning. The comparative study of linguistic units, including kinship terms, also provides an opportunity to correctly understand their meaning. The study of the structural-semantic organization of the conditions of family kinship in Uzbek and English is of great importance in the presentation of certain methods of nomination. In this article, the kinship term "husband" in both languages is drawn to the analysis. It is concluded that the terminology of kinship is an important ethnographic and historical resource of a complex nature, which is

of great interest not only among linguists, but also among ethnologists, ethnographers, historians and scientists in the field of Humanities in general.

Keywords: kinship relations, term, family, social, legal, moral, husband and wife, terminological system, element..

Жаббарова Юлдуз,
независимый исследователь Ташкентского филиала
Самаркандского государственного университета
ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии
Ташкент, Узбекистан
jabbarovayulduz830@gmail.com

ТЕРМИНОЛОГИЯ РОДСТВА КАК ВАЖНЫЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы сравнительного изучения терминов родства и понимания их значения. Сравнительное изучение языковых единиц, в том числе терминов родства, также дает возможность правильно понять их значение. Изучение структурно-семантической организации условий семейного родства в узбекском и английском языках имеет большое значение при представлении определенных способов номинации. В этой статье анализируется родство термина "муж" в обоих языках. Делается вывод о том, что терминология родства является важным этнографическим и историческим ресурсом сложного характера, который представляет большой интерес не только среди лингвистов, но и среди этнологов, этнографов, историков и ученых в области гуманитарных наук в целом.

Ключевые слова: родственные отношения, термин, семья, социальные, правовые, моральные, муж и жена, терминологическая система, элемент.

Инсоният тамаддуни тараққиётидан аёнки, ибтидоий жамиятнинг дастлабки даврларида шакллана бошлаган оила-қариндошлик муносабатлари маълум даврлар ўтиши билан тобора мустақамланиб, такомиллашиб борган. Бу эса, ўз навбатида, ана шу ҳолат марказида инсон билан боғлиқ ижтимоий, ҳуқуқий, ахлоқий оила ва қон-қариндошлик муносабатларини акс эттирувчи бир қатор атамаларнинг пайдо бўлиши ва муомалада қатнашуви учун замин ҳозирланган. Оила ва қон-қариндошлик муносабатларининг маълум бир тартиблар, қоида-қонунлар асосида белгилаб қўйилиши натижасида оталик ва оналик томонлари ҳамда аждод ва авлодлар босқичлари билан алоқадор янги атамалар пайдо бўлган ҳамда аста-секинлик билан муомалага киритила борган. Зеро, инсон маънавияти эса дастлаб оила шароитида, оилавий муҳитда шаклланади.

“Оила жамиятнинг биринчи ва бирламчи заррасидир. Жамият ана шу кичик зарралардан ташкил топади. Лекин у шунчаки зарра эмас, тирик вужудлар иттифоқидир... Дарҳақиқат, оила фақат эр ва хотиннинг ўзидан иборат эмас. Оила эр-хотин, уларнинг бола-чақалари, энг яқин туғишганларидан иборат кишилар гуруҳи, бошқача айтганда, хонадондир...” [Иброҳимов, Султонов, Жўраев. 1996: 81-82].

Бунинг ёнига инсоннинг дўст-биродарлик, қуда-андачилик, маҳалла-қўйчилик, юртдошлик каби ёндош факторлар билан шаклланадиган, қон-қариндошлик билан ёнма-ён амалда бўладиган ижтимоий, ҳуқуқий ва маънавий-ахлоқий муносабатларини акс эттирадиган тушунчалар ҳам борки, уларни эътибордан соқит қилиб бўлмайди. Ўзбеклар ҳар доим катта оилаларда яшаганлар – оилавий ҳаёт уларнинг қадриятлар тизимида

муҳим ўрин тутган, бу эса оилага алоқадор атамалар гуруҳининг шаклланишига олиб келган.

Қариндошлик терминологияси мураккаб характерга эга бўлган муҳим этнографик ва тарихий манба бўлиб, у нафақат тилшунослар, балки, умуман, гуманитар фанлар соҳасидаги этнологлар, этнографлар, тарихчилар ва олимлар орасида ҳам катта қизиқиш уйғотади. Ўзбек ва инглиз халқларининг қариндошлик алоқалари номенклатурасини ўрганиш туфайли ушбу тилларнинг ўхшашлик ва фарқли томонлари тўғрисида бир қатор хулосалар чиқариш мумкин бўлади. Лексикани ўрганиш ва маълум бир тил луғатининг айрим лексик гуруҳларини таҳлил қилиш сўзларнинг лексик-семантик маънолари ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари ва шартларини аниқлашга имкон беради.

Тилнинг терминологик тизими ушбу тизимдаги ҳар бир элементнинг бошқа элемент билан муносабатларининг мураккаблиги билан белгиланади. Кўпгина элементларни қамраб олган қариндошлик атамаларининг терминологик яхлитлиги бир-бири билан доимий алоқада бўлган атамалар тизими вазифасини бажаради. Янги атаманинг пайдо бўлиши ёки эскисининг йўқолиши ушбу тизимдаги бошқа элементларининг ўзгаришида акс этади.

Лисоний бирликларни асосан шаклий томондан ўрганиш, тилга семиотик нуқтаи назардан ёндашиш, лисоний белгини фақат шаклдан иборат деб ҳисоблаш тилни ҳар бири ёпиқ тизим сифатида қараладиган қатъий сатҳларга ажратишга олиб келди. Лисоний бирликларнинг ўзи ифодаланаётган объектив борлиқ билан муносабати тадқиқотдан четда қолди. Кейинчалик тилни бундай ўрганиш бир ёқлама эканлиги, шаклни маънодан узиб бўлмаслиги маълум бўлди. Натижада лисоний бирликларнинг маъно томонига эътибор кучайди. Тилшунослиқда мазмуний тадқиқотларнинг кучайиши натижасида шу нарса маълум бўлдики, лисоний бирликларнинг шакл ва мазмуни томондан тавсифи ҳам тилни тўлиқ изоҳлашга имкон бермайди. Лисоний бирликларни контекст, нутқ вазияти билан боғлаб ўрганишига уларнинг маъносини тўғри тушунишда катта имконият беради. Тилшунос олим Ш.Сафаров таъбири билан айтганда: “Сўзсиз, ҳар қандай лисоний қурилма ҳосил бўлишининг дастлабки босқичи идрок этилаётган воқеликнинг онгдаги инъикоси, юзага келиши ва унинг тафаккурда “ҳазму таҳлил қилиниши натижасида ҳосил бўладиган концептнинг тугилишидир”, кейинги яъни лисоний воқеланиш босқичи эса турли хил амаллардан иборат бўлиб, бу амаллар тил тизими хусусиятлари билан боғлиқ ҳолда кечади” [Сафаров. 2008: 29].

Қариндошлик категорияси қариндошликни ифодалашнинг универсал тизими сифатида когнитив нуқтаи назардан этнолингвистик аспектда кўриб чиқилиши мумкин. С.М.Толстая таъкидлаганидек, бу йўналиш “триада тавсифи билан боғлиқ: лингвистик шакллар (қариндошлик номенклатурасидан ташқари, қариндошлик билан боғлиқ барча луғат ва фразеологиялар), фольклор шакллари (қариндошлик муносабатлари билан боғлиқ мотивлар ва сюжетлар) ва маросим шакллари (қариндошлик ёки қариндошлик муносабатларини ўрнатиш маросимлари), унинг асосида қариндошликнинг умумий семантикаси, рамзлари ва аксиологияси реконструкция қилинади” [Толстая. 2009: 9].

Юқорида билдирилган фикрларга асосланиб айтиш мумкинки, қариндошликни ўрганиш оилавий қариндошликни ўрганиш билан бошланиши керак, зеро оилавий муносабатлар қариндошликни шакллантиришнинг асосий қисми бўлиб ҳисобланади. Бугунги кунда ўзбек тилидаги никоҳдан кейин пайдо бўладиган қариндошлик терминларини: *эр-хотин-қайнота-қайнона - куёв-келин- почча- янга -қайнога-қайнопа-қайнука-қайнсингил- божса-овсин-қуда-қуда хола-қуда бува- ўғай ота-ўғай она-ўғай бола* сингари терминлар ташкил этади.

Инглиз тили билан солиштирганда қуйидаги ўхшашлик ва фарқли томонлар мавжуд эканлиги намоён бўлди: *husband – wife – father-in-law – mother-in-law – son-in-law – daughter-in-law – brother-in-law – sister-in-law-stepfather-stepmother-stepchild*.

Инглиз тили учун ўзбек тилидагига нисбатан атамаларнинг сон жиҳатдан кам эканлиги кўриниб турибди, чунки ўзбек тилидаги *почча - қайнога – қайнука* атамалари учун битта *brother-in-law* атамаси, шунингдек, *янга – қайнопа – қайнсингил* атамалари учун эса битта *sister-in-law* атамаси ишлатилади.

Эр ва хотин ўртасидаги никоҳ орқали қариндошлик шартлари илгари тадқиқотлар учун мавзу бўлмаган ва нафақат ўзбек ёки инглиз, шунингдек, бошқа ҳар қандай тилда ҳам шу мавзуда илмий ишлар олиб бориш учун қизиқиш уйғотиши мумкин. Ўзбек тилини инглиз тили билан солиштирганда ва умуман, ҳар қандай бир тилни бошқаси билан солиштирганда, бирор-бир лексик гуруҳни ҳисобга олган ҳолда, тадқиқотчилар кўпинча икки тил атамалари ўртасидаги ўхшашликлар ва маълум фарқларга дуч келадилар. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, *эр* ва *хотин* атамалари ўзбек ва инглиз тилларида шаклан фарқ қилсада, мазмуни бўйича ўхшашликка эга эканлиги кўриниб турибди.

Ўзбек ва инглиз тилларида оилавий қариндошлик шартларини структур-семантик ташкил этишни ўрганиш номинациянинг муайян усуллари тақдим этишда катта аҳамиятга эга. Қуйида ҳар иккала тилда “эр” қариндошлик терминини таҳлилга тортамыз.

Ўзбек тилидаги *эр* лексик бирлиги, инглиз тилидаги *husband* лексик бирлиги билан *уйланган, турмуш қурган, расмий никоҳда бўлган эркак* каби ўхшаш маъноларга эга. Эр:

1 Эркак жинсига мансуб киши; эркак. *Эр сийлаган ерда азиз. Мақол. Англиз ерда от ўлмас, Ийирли ерда эр ўлмас. Мақол.*

2 Хотин киши билан никоҳ аҳдида бўлган эркак киши; қаллик (ўз хотинига нисбатан). *Эрга бермоқ. Эрга тегмоқ. Эр қилмоқ. Эрдан чиқмоқ. Элдан қолгунча эрдан қолган яхшироқ. Мақол. Яхши хотин эрни эр қилади, ёмон хотин — ер (қилади). Мақол. Қизимнинг кўнглини ол, эридан чиқариб, сенга бераман. А.Каҳҳор, Қўшчинор чироқлари.*

3 Мард, олийжаноб, жасур киши. *Эр бо-шига иш тушса, этик билан сув кечар, От бошига иш тушса, сувлуқ билан сув ичар. Мақол. Эр йигит майдонда билинар. Мақол. Эр йигит энаси гариб ўларми, Энам деб, мастонга кўнгил берарми? «Рустамхон» [ЎТИЛ. 5 ж. 2008: 43].*

Эр сўзи термин сифатида ҳозирги замон туркий тилларининг ҳаммасида, баъзи фонетик фарқларни ҳисобга олмаганда, мавжуд бўлиб, маъно нуқтаи назардан эса кўпчилик туркий тилларда бир хилдир. Шунингдек, *эр* термини қадимий терминлардан бўлиб, туркий тилларнинг ёзма ёдгорликларида учраши қайд қилинади. Туркий тиллардаги *эр* термини умум туркий сўз бўлиб, термин сифатида эса хотинига нисбатан у шахсининг ким эканлигини ва хусусиятини ифодалаб келади. *Эр* термини хотин кишининг эри маъносида туркий тилларда — *завж — жуфт*, *эр* каби шаклларда ишлатилганлиги маълум. Ҳозирги замон ўзбек тилида юқоридаги *завж* сўзи *эр* маъносида матбуот тилида тез-тез учраб туради. Бу сўзлар ўзбек тилида революциядан кейин пайдо бўлган бўлиб, революциядан олдин эса хотинлар ўз эрларининг номини айтишгина эмас, ҳатто уларни юқоридаги сўзлар билан аташга ҳам ҳақли эмас эдилар. *Эр* маъносида кейинги даврларда *ўртоқ, (турмуш ўртоғи), ёстиқдош, жуфти ҳалолим*, сўзи ҳам кўшилди.

Революциядан илгари хотин киши биринчи боласининг исми ёки отаси деган сўзлар билан эрига мурожаат қилар эди. Кейинги вақтларда эса ўзбек тилида эрининг шахсий исмига ака сўзини қўшиб, Собир ака, Аҳмад ака каби сўз бирикмаси билан мурожаат қилина бошлади: бу хусусият кўпинча Тошкент шеvasига оиддир. Эр ёки эркак сўзи туркий тилларда морфологик жиҳатдан турли хил сўз ясовчи аффикслар билан келади ва унга нисбатан янги маъно оттенкаларини беради; *-лик* аффикси эркак ва эр сўзига қўшилиб *эркаклик, эрлик; -ли* аффикси билан: *эрли, -сиз* аффикси билан: *эрсиз* каби ясама сўзлар ясалади. Бу сўзлар маъноларига кўра, бир-биридан фарқ қилиб, эрлик

формаси бирор шахсга, хотинига нисбатан эрлик ҳолатида эканлиги, ботирлик маъноси ифодаланиши ҳолда, эркаклик формаси эса эркак жинсига тегишли ва грамматик категория (мужской род) маъноларини ифодалаб келади. Ўзбек тилида эркакчилик формаси, асосан, эркак киши, умуман, эркак жинсининг хусусияти маъносида ифодаланади.

Эркакча формаси эса эркакка ўхшаш, эркакдек, журъатли, ботирларча каби маъноларда ишлатилади. Ўзбек тилида *симон*, *сингари* сўзи билан *эркаксимон* сўзи ясалиб эркакка ўхшаган деган маънони англатади. Шунингдек, *шода* сўзи билан *эркакшода* кўшма сўзи ясалиб, у *эркаксимон* сўзининг синоними сифатида ишлатилади. Булардан ташқари, эркак термини баъзи бир сўзлар билан бирга келиб, янги маънодаги сўзларни ифодалаб келади. Туркий тилларда эркак кишига нисбатан баъзи аниқловчи сўзлар мавжуд бўлиб, бу сўзлар эркак шахсининг хусусиятини кўрсатиб келади. Бундай сўзларга *бўйдоқ* лексемаси киради. Бу сўз, асосан, эркак шахсининг уйланмаганлигини ёки хотини ўлиб кетган, ё бўлмаса хотини билан ажрашган шахсни билдиради. Туркий тилларда бу сўз қисмларга ажралмайдиган туб сўздек кўринади. Лекин *бўйдоқ* сўзи асосан тўлиқ маъно англатувчи икки асос сўзнинг бўй (бой) ҳам дақ (доқ) қўшилишидан келиб чиққандир. Бу сўзлардан бўй—бой умум туркий сўз бўлиб, бирор нарсанинг бўйи, шахсининг гавдаси каби маънони ифодалайди. Иккинчи компоненти эса аслида –так//тоқ бўлиб ёлғиз, якка, жуфти йўқ деган маънони билдиради. Мана шу икки бўй ва так сўзларининг қўшилиши натижасида иккинчи компонентнинг биринчи т товуши сингармонизм қонуни асосида, яъни жарангли товушдан кейин жарангли товушнинг қўшилиши керак бўлгани ҳолда биринчи компонентнинг охириги жарангли й товушига яқинлашганлиги сабабли жарангсиз *т* товуши жарангли *д* товушига ўзгаргандир. Шундай қилиб, бу сўз ўзининг асл маъноси билан шахсининг якка ўзи, жуфти, хотини йўқлигини билдирувчи сўзни ифодалаб келади. Бу *бўйдоқ* сўзи қариндошлик терминида нисбатан ишлатилмайди, балки эркак шахсининг хусусиятини кўрсатибгина келади [Исмоилов. 1966: 156].

Husband:

1. A man joined to another person in marriage; a male spouse.
2. *Chiefly British* A manager or steward, as of a household.
3. *Archaic* A prudent, thrifty manager.

Middle English huseband, from Old English *hūsbōnda*, from Old Norse *hūsbōndi*: *hūs*, *house* + *bōndi*, *būandi*, *householder*, present participle of *būa*, *to dwell*; see **bheuə-** in **Indo-European roots**.

Word History: The English word *husband*, even though it is a basic kinship term, is not a native English word. It comes ultimately from the Old Norse word *hūsbōndi*, meaning "master of a house," which was borrowed into Old English as *hūsbōnda*. The second element in *hūsbōndi*, *bōndi*, means "a man who has land and stock" and comes from the Old Norse verb *būa*, meaning "to live, dwell, have a household." The master of the house was usually a spouse as well, of course, and it would seem that the main modern sense of *husband* arises from this overlap. When the Norsemen settled in Anglo-Saxon England, they would often take Anglo-Saxon women as their wives; it was then natural to refer to the husband using the Norse word for the concept, and to refer to the wife with her Anglo-Saxon (Old English) designation, *wīf*, "woman, wife" (Modern English *wife*). Interestingly, Old English did have a feminine word related to Old Norse *hūsbōndi* that meant "mistress of a house," namely, *hūsbonde*. Had this word survived into Modern English, it would have sounded identical to *husband*—surely leading to ambiguities [CACD. 2917: 354].

Инглиз тилидан ўзлаштирилган *бойфренд* (йигит ўртоқ) атамаси ҳам бор, лекин бу атама виртуал тармоқ учун кўпроқ хосдир. Эр ва хотин атамалари билан бир қаторда турмуш ўртоғи лексемаси кенг қўлланилади. Турмуш ўртоғи сўз бирикмасини ҳам жинсидан қатъи назар, иккинчи ярми, яъни эри ёки хотинини билдиради.

Шунингдек, эр ва хотин маъносидаги *унаштирилган* атамасини, севгилиси ёки маъшуқаси – эркак ва шунга мос равишда, шу одам билан турмуш қурмасдан илгари севги муносабатларига эга бўлган аёлга нисбатан қўлланиладиган атамани ҳам таъкидлаб ўтиш мақсадга мувофиқ.

Д.Н. Ушаков, *бева эркак* – бу хотини вафотидан кейин турмуш қурмаган эркак, *бева аёл* эса эри вафотидан кейин турмушга чиқмаган аёл деган таърифларни келтириб ўтади [Ушаков. 2013]. Инглиз тилидаги ушбу атаманинг эквиваленти *widow* атамасидир.

Ўзбек тилшунослигида қариндошлик концептини тадқиқ қилиш деярли янги соҳа, шунингдек, қиёсий йўсинда текшириш жуда мураккаб ва масъулиятли вазифа ҳисобланади. Маълумки, тилшуносликда мутлақ янги категория ва лисоний тушунчанинг бўлиши мумкин эмас. Ҳар қандай янгилик сифатида олинаётган ҳодиса ижтимоий онгда мавжуд бўлиб, фан уни тадқиқ объектига айлантиради ва категориал структурасини аниқлаб, илмий муомалага киритади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Cambridge Academic Content Dictionary. - Cambridge University Press, 2017. - 1156 p.
2. Dziel G. V. The Genius of Kinship: The Phenomenon of Human Kinship and the Global Diversity of Kinship Terminologies. - NY: Cambria Press, 2007. - 568 p.
3. Бўронов Ж. Ўзбек ва инглиз тилларининг қиёсий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1991. – 208 б. (Bo'ronov J. O'zbek va ingliz tillarining qiyosiy grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1991. – 208 b.)
4. Гумбольдт В., фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Наука, 1984. – С. 78. (Gumboldt V., fon. Izbranniye trudi po yazykoznaniiyu. – M.: Nauka, 1984. – S. 78.)
5. Дульзон А.П. Термины родства и их свойства в языках Нарымского края и Причумылья // Учен. зап., Томского гос. пед. ин-та, т. XI. – Т., 1954. 59-94 с. (Dulzon A.P. Termini rodstva i ix svoystva v yazykax Narimskogo kraya i Prichulimya // Uchen. zap., Tomskogo gos. ped. in-t, t. XI. – T., 1954. 59-94 s.)
6. Иброхимов А., Султонов Х., Жўраев Н. Ватан туйғуси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 81-82. (Ibrohimov A., Sultonov X., Jo'rayev N. Vatan tuyg'usi. – Toshkent: O'zbekiston, 1996. – B. 81-82.)
7. Исмоилов И. Туркий тиллардаги буйдоқ сўзига оид // Ўзбек тили ва адабиёти, 1978, № 1. – Б. 72-73. (Ismoilov I. Turkiy tillardagi buydoq so'ziga oid // O'zbek tili va adabiyoti, 1978, № 1. – B. 72-73.)
8. Исмоилов И.А. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. – Тошкент: Фан, 1966. – 156 б. (Ismoilov I.A. Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari. – Toshkent: Fan, 1966. – 156 b.)
9. Ишаев А. Ўзбек шеваларидаги қариндошлик терминлари // Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент, Фан, 1971. – Б. 320-385. (Ishayev A. O'zbek shevalaridagi qarindoshlik terminlari // O'zbek xalq shevalari lug'ati. – Toshkent, Fan, 1971. – B. 320-385.)
10. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент, 2008. - 320 б. (Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent, 2008. - 320 b.)
11. Толковый словарь современного русского языка под ред. Ушакова Д.Н. в 4 т. – М.: Аделант, 2013. (Tolkoviy slovar sovremennogo russkogo yazika pod red. Ushakova D.N. v 4 t. – M.: Adelant, 2013)
12. Толстая С.М. Категория родства в этнолингвистической перспективе (вместо предисловия) // Категория родства в языке и культуре / Отв. ред. С.М. Толстая. - М.: Индрик, 2009. - С. 7-22. (Tolstaya S.M. Kategoriya rodstva v etnolingvisticheskoy perspektive (vmesto predisloviya) // Kategoriya rodstva v yazyke i kulture /Otv. red. S.M. Tolstaya. - M.: Indrik, 2009. - S. 7-22)
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 - жилд. - Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2008. - 592 б. (O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 - jild. - Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2008. - 592 b.)